

JOCURI FECIOREȘTI CU FATĂ ÎN TRANSILVANIA

Paul-Alexandru REMEȘ*

Lad's Dances with Girls in Transilvania [fusion of the men's and couple dances] (Abstract)

When we speak about the Transylvanian choreographic culture we speak about two separately distinguished dances that can be found in almost all areas. *Feciorescul* – Lad's dance and *Învârtita* – the most common couple dance. Those two types of dances a solo and a couple dance, have merged during the last two centuries giving birth to newly developed dances called differently in each dialect area and gathered under one main title "Feciorescul cu fată" – Lad's dance with the girl. These dances are placed in the cycle of dances usually before or after the Lad's dance so they make the connection between those two types of dances. The main motifs that can be found are turning as a couple and the men's kicks and slaps using different parts of the leg. As in the *Învârtita*, the syncretic process is complemented by different kinds of shouts about various topics such as love, wealth, well-being, and also commands. The most interesting fact is that the presence of the two dances at the same time in the dance cycle did not lead to the disappearance of either original dance thus contributing to the enrichment of the national dance repertoire.

Keywords: men's dance, couple dance, dance evolutions, enrichment of the dance repertoire.

Cuvinte cheie: dansul fecioresc, dansul de cuplu, evoluția unor dansuri, îmbogățirea repertoriului de dansuri.

Motto:

*Dansul, ca o reacție la viață, are o tradiție lungă,
care înconjoară tot globul.¹*

Materialul video din Institutului Arhiva de Folclor a Academiei Române din Cluj-Napoca, care conține o mostră reprezentativă din creația muzical-coregrafică a poporului român, reprezintă temelia unei importante direcții de cercetare pe care acest Institut o desfășoară. Prin această expunere, dorim să evidențiem modul de manifestare creativă a țărânului român, care se exprimă prin intermediul dansului. Definit ca un complex sincretic, dansul se regăsește în infinite forme coregrafiate sau improvizate, variind de la arhaic, la tradițional și contemporan. Pornind de la includerea Jocului fecioresc din România în patrimoniul universal UNESCO și urmărind ultimele publicații ale cercetătorului Zamfir Dejeu, cel care a făcut posibilă includerea acestui element imaterial pe lista UNESCO, ne îndreptăm atenția spre o categorie aparte a jocurilor fecioarești care se desprind din dansul „mai evoluat” de cuplu. Denumirea generică a

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

¹ Gertrude Prokosch Kurath, *Panorama of Dance Ethnology*, Chicago, The University of Chicago Press, 2006, p. 233.

acestor dansuri este *Fecioresc cu față*. Vom observa că acest termen că este folosit, în anumite cazuri, ca denumire generală încadrată tipologic în două categorii: Dansuri feciorești (*Fecioresc rar*) și Dansuri de perechi în rotire (*Învârtita mixtă*)². Mixtura coregrafică dintre aceste două tipuri este practic validată de prezența nenumăratelor forme în care feciorul/bărbatul își execută ponturile/figurile de dans în imediata apropiere de parteneră.

Pe de o parte, este important de înțeles din start că ceea ce ne ghidează în acest întreg demers este *ritmul*. Atunci când observăm dansul, avem în vedere în primul rând ritmul, această diviziune calitativă a timpului formată din succesiunea organizată a pulsațiilor. Atenția acordată ritmului se împarte între cercetătorii care s-au preocupat de descrierea și definirea sistemelor ritmice ale folclorului românesc și practicienii care își manifestă abilitățile artistice prin intermediul formulelor ritmice. Apoi intervine raportul dintre distanța parcursă și durata deplasării, definit de științele exacte sub termenul general *viteza*, iar în cazul nostru aceasta este marcată prin *tempo*. Atunci când un dansator își execută mișcărilor, el păstrează ritmul impus de acompaniamentul melodiei, la viteza dată de capacitatea fizică de execuție și a stilului de joc în speță. Aceasta este una din regulile nescrise, dar de la sine înțelese atunci când se dezvoltă așa-zisul dialog dansator – muzicant și care contribuie în foarte mare măsură la fenomenul sincretic. Este de la sine înțeles că atunci când vorbim despre dans, linia de ghidaj este trasată în special de dansator, care impregnează tipul de ritm în funcție de zona de proveniență a dansului, iar muzica este cea care urmărește viteza de execuție și eventualele inflexiuni/ abateri ritmice.

Pe de altă parte, originea dansului este aspectul cel mai important pentru determinarea evoluției unui anumit caracter, în cazul nostru cel de tip folcloric. După cum ne arată cercetările din ultimele secole, dansul în grup, la începuturi, era practicat doar de bărbați sau doar de femei, deci exista această diferențiere socială între cele două sexe. Surse concrete ne arată acest gen de practică încă existentă și în contemporaneitate la următoarele popoare: turci, albanezi, români, croați ș.a. Spre exemplu în cultura musulmană din Africa de Nord (Tunisia), spațiul patriarhal al casei se împarte în două categorii: spațiul din exteriorul casei, care este dominat de bărbat și spațiul din interiorul casei, care este dominat de femeie. În conștiința colectivă a acestor populații există dansuri practicate doar de femei și dansuri practicate doar de bărbați, iar femeia se poate exprima liber doar în interiorul casei, respectiv bărbatul doar în afara casei. *Raqsat al Ilaha* sau dansul zeiței este practicat de femei de mai bine de 2000 de ani. Acest dans străvechi, oriental, executat cu precădere de la brâu în jos, concentrat pe zona pelvisului, este practicat de femeile musulmane, inclusiv în cadrul ritualurilor de inițiere a tinerelor fete în tainele feminității³. Un alt exemplu pe care îl expunem, de această dată reprezentând genul masculin în zona Balcanilor, este *Racenița*, un dans de origine bulgară considerat național care la origini era dansat doar de bărbați și ulterior a fost preluat și de femei⁴.

² Zamfir Dejeu, *Dansuri Tradiționale din Transilvania*, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2000, p. 213, 627.

³ Robert Heinz, *Vibrant Collaboration, Interview with Kaouthar Darmoni by Ashley Courtis*, Tradition GmbH, 2021.

⁴ Daniela Ivanova-Nyberg, „*Rachenitsa! try to outdance me!*” – *Competition and improvisation the Bulgarian way*, în ICTM SEE group of Study, 4th Symposium, 24 sept. – 1 Oct., Petnica., Serbia, 2014, p. 17: „Women assimilated the male-rachenitsa and made it their own”.

Acest dans are la bază ritmul aksak, tip de ritm care la începuturile cercetărilor în Europa era considerat, de către cercetătorii secolului XIX și până spre jumătatea secolului XX, ca fiind un ritm specific bulgăresc⁵.

Față de dansurile individuale, dansurile de cuplu au origini mai recente, apariția lor fiind semnalată după sfârșitul Evului Mediu și căpătând o mai mare amploare în Europa, odată cu formarea așa numitelor culturi coregrafice naționale în secolele XVIII–XIX. Aceste dansuri de cuplu se presupune că au prins contur între secolele XV și XVIII, perioade în care s-au dezvoltat dansurile mixte și în perechi, influențate fiind de dansurile de curte. Așadar, dansurile culte de cuplu aveau mereu un caracter tematic cuprinzând teme de la mitologie până la politica vremurilor etc.⁶.

În folclorul coregrafic românesc dominat de bătăile pe picior ale feciorilor, pe lângă dansurile feciorești solistice sau de grup și dansurile de cuplu sau de perechi, își fac loc dansurile de perechi în care feciorul se desprinde parțial sau total de partenera de dans și își exteriorizează trăirile lângă ea sau în imediata apropiere. „Am întâlnit în cercetările noastre variante de învârtite în ritm sincopat-asimetric, în care, după *Învârtita* propriu zisă urmau ponturi feciorești (Poșaga, Ocoliș, Fărău, AB). Acest lucru denotă o evoluție în timp și depărtarea de la simpla învârtită originală ce se bazează pe motivul ritmic dohmiac ascendent hemiolic”⁷.

Această expunere este menită să sublinieze importanța evoluției unui anumit tip de dans prezent în folclorul coregrafic românesc. Conform concepției și teoriilor încetățenite, folclorul este un fenomen viu care reflectă trecutul, dar și prezentul. Transformările care sunt practicate în acest domeniu sunt „în pas cu viața”⁸. Un exemplu de transformare a dansului semnalat în spațiul românesc este Brâul bărbătesc muntenesc⁹, care în timp și-a schimbat funcția concomitent cu pierderea caracterului. Din dans de virtuozitate bărbătesc s-a transformat în dans mixt, comun. De asemenea, un factor foarte important este prezența muzicanților în comunitate și este cert faptul că în zonele în care există muzicanți buni și dansatorii sunt deopotrivă. Începând cu secolul al XIX-lea, de fapt finalul acestui secol și începutul secolului XX, se observă cum anumite funcții ale dansurilor individuale sau diferențiate pe sexe se schimbă concomitent cu procesul de modernizare al societății, dansurile mixte având cea mai considerabilă răspândire, până la momentul respectiv.

Dansurile feciorești cu fete au în comun suprafețe de contact¹⁰ datorită faptului că la baza acompaniamentului sunt prezente structuri ritmice asemănătoare. Fuzionarea acestor două categorii, jocul fecioresc, respectiv jocul cu fată, și folosirea unor denumiri

⁵ Emilia Comișel, *Folclor muzical*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1967, p. 152.

⁶ Bucșan Andrei, *Specificul Dansului popular românesc*, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1971, p. 69.

⁷ Zamfir Dejeu, *Învârtita șchioapă – Tipologie*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, p. 89.

⁸ Emilia Comișel, *op. cit.*, p. 6.

⁹ Emanuela Balaci, *Observații în legătură cu unele transformări în jocul popular românesc*, în „Revista de folclor”, an IV, 1959, nr.1–2, p. 53.

¹⁰ Baciuc Gheorghe, *Înrudirea dintre ritmul dansurilor și al colindelor*, în „Revista de etnografie și folclor”, 1964, nr. 1.

precum *Feciorescul cu fată*, *De ponturi cu fată*¹¹, *Românescul cu fată*, *Haidăul cu fată* etc. este explicată de mai multe procese pe care le vom analiza în continuare.

Partiturile dansurilor transcrise au fost suprapuse pe aceeași pagină, pentru a facilita observarea sincretismului.

Românescul cu fete

Acest dans se poate regăsi în zona de est și nord est a județului Sălaj, fiind prezent la comunitățile de pe Valea Barcăului. *Românescul* se găsește în repertoriul de dansuri și în cel al muzicanților de pe această vale, până spre zona Sub Codru, Valea Crasnei și Valea Zalăului. Varianta extinsă a județului, sub genericul Țara Silvaniei, cuprinde pe lângă subzonele enumerate mai devreme, depresiunea Almaș-Agriș și Valea Someșului, zone în care *Românescul* se cântă azi în cadrul evenimentelor sociale precum nuntă, botez ș.a. În unele sate de interferență a acestor subzone se întâlnește frecvent o combinație a elementelor cinetice și a elementelor expresive adiacente (strigături, interjecții, șuierături etc.). Emeric Dombly, acum jumătate de secol, dedică întreg volumul al II-lea a publicației *Dansuri populare din județul Sălaj*¹² subzonei Valea Barcăului și subliniază bogăția și multitudinea mijloacelor coregrafice, dar și amploarea desfășurării jocurilor, care este invers proporțională cu numărul dansurilor regăsite în întreg teritoriul.

Partitura coregrafică a fost transcrisă ținând cont de caracteristicile principale ale structurii dansurilor și urmărind relația fizică dintre cei doi participanți. Ponturile executate în concluzia figurilor coregrafice, prin definiție omogene, prezintă o structură celular-motivică, desfășurate pe verticală ca și în cazul *Românește feciorește*. Prima măsură transcrisă reprezintă ultimul motiv coregrafic din dansul *Românește feciorește*. Se poate observa din strigătura la comandă faptul că dansul urmează să fie schimbat. Ultimele două pulsații ale măsurii *e* sunt asemănătoare cu cele din măsura *m* care se repetă de două ori în întreg discursul coregrafic. De asemenea, observăm că dansul conține două figuri omogene, cea de-a doua fiind repetată întocmai (vezi măsurile *f-m*). În dans predomină ritmul binar sincopat dohmiac ascendent.

Melodia folosită este foarte răspândită, iar astăzi este prezentă în folclorul muzical din nord-vestul Transilvaniei, în special la dansurile pe verticală, feciorești și dansuri de cuplu. Acompaniamentul se realizează după tiparul *du-va*, în tempo moderat. Suprapunerea dimensională a muzicii și a dansului este total concordantă, dar observăm în acest caz scurtarea frazei muzicale din final, probabil dintr-o ușoară neglijență asupra structurii coregrafice.

¹¹ Anca Giurchescu, *Despre ciclurile de joc din Ardeal*, în „Revista de folclor”, an IV, 1959, nr. 1–2: „Haidăul nu apare astăzi sub forma unui singur joc, ci a unui complex cuprinzând 3 jocuri, cu denumiri proprii, având fiecare caracteristici structurale clar individualizate: primul, un joc fecioresc de ceată denumit « Haidău » sau « Plimbare », cel de-al doilea un joc de perechi « Purtată », iar cel de-al treilea « De ponturi cu fată » sau « De bătă »».

¹² Emeric Dombly, *Dansuri populare din județul Sălaj, Zalău*, vol. II, Comitetul de Cultură și Educație Socialistă din România, 1979.

https://iafar.ro/iafar/pr_01/

Românescu cu fete
Giurtelecul Șimleului, jud. Sălaj
AFC Video, 1280/g3

Hai - da fa - ta la bă - iat.

Românescu cu fete
din Giurtelecul Șimleului, jud. Sălaj

AFC Video, 1380/g3

Filmat: Colin Quigley, 21.06.97

Tr. dans: Paul-Alexandru Remeș, 12.01.2023

Tr. muzică: Theodor Constantin, 12.01.2023

Inf. muzică: Petre Haraga (vioară)

Inf. dans: Sidon Crișan

(c)

(d)

(e)

The image displays a musical score and two guitar diagrams. The score consists of two staves of music in G major, 2/4 time. The first staff features a melodic line with eighth-note patterns and a final measure with a fermata. The second staff provides a harmonic accompaniment with chords and a melodic line. The guitar diagrams illustrate the fretting and picking techniques for the first and second measures of the piece. The first diagram shows the fretting of the first measure, with a circled 'g' indicating the guitar's tuning. The second diagram shows the fretting of the second measure, with a circled 'h' indicating a harmonic technique. Both diagrams include a pickguard diagram with an 'x' and a 'p' (pick) symbol, and a bridge diagram with a 'B' and a 'p' (pick) symbol. Arrows indicate the movement of the pick and the fretting hand.

The image displays a musical score for a piece titled "Jocuri feciorești cu fată în Transilvania". It consists of two systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment.

System 1:

- Vocal Line:** The melody begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The lyrics are "Hop șa și u - na!". The melody is characterized by a series of eighth and sixteenth notes, with a trill-like figure in the final measure.
- Piano Accompaniment:** The piano part is written in a grand staff (treble and bass clefs). It features a rhythmic accompaniment with chords and single notes, primarily using eighth and sixteenth notes. The piece concludes with a double bar line and a fermata over the final chord.

System 2:

- Vocal Line:** The lyrics are "Hop șa și u - na!". The melody continues with similar rhythmic patterns and includes a trill-like figure at the end.
- Piano Accompaniment:** Similar to the first system, it provides a rhythmic accompaniment. The piece ends with a double bar line and a fermata.

Below the piano accompaniment, there are two diagrams labeled (i) and (ii), which appear to be technical drawings or diagrams related to the piano part, possibly showing fingerings or specific techniques. Diagram (i) shows a sequence of notes with a trill-like figure, and diagram (ii) shows a similar sequence with a different trill-like figure.

Musical notation for the first system, including lyrics "Hop șa și u - na!". The notation consists of a treble clef staff with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 2/4 time signature. Below the staff is a drum staff with a double bar line. The lyrics are written below the treble staff.

Percussion diagram for the first system, showing stick patterns and dynamics like "f - m". The diagram is a vertical rectangle divided into two sections. The left section contains a series of vertical bars representing drum strokes, with a curved arrow indicating a transition. The right section contains a similar series of bars, with a curved arrow indicating a transition. Dynamics "f - m" are indicated in the top right corner.

Musical notation for the second system, consisting of two treble clef staves with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 2/4 time signature.

Percussion diagram for the second system, showing stick patterns and dynamics like "(k)" and "(.)". The diagram is a vertical rectangle divided into two sections. The left section contains a series of vertical bars representing drum strokes, with a curved arrow indicating a transition. The right section contains a similar series of bars, with a curved arrow indicating a transition. Dynamics "(k)" and "(.)" are indicated in the center.

Haidăul / De bătă (Rar)

Stilul specific românesc foarte vechi este marcat mai cu seamă de *Jocurile Ciobănești* și *Brăul Mocănesc*.¹³ Un exemplu de dans ciobănesc care a evoluat schimbând compoziția formației exclusiv bărbătească este exemplul nr. 2, transcris în sistemul internațional și care își are originea într-un dans executat inițial cu sprijin în băț (reg. bătă, botă). Treptat, evoluția ciclului a dus acest dans înspre varianta care se regăsește astăzi pe Valea Mureșului Mijlociu sub numele de *Haidău*. Menționăm faptul că anumite comunități mai păstrează încă forma inițială a jocului cu bătă, dovadă fac cercetările efectuate personal în satele Băgău, Lopadea Nouă și Teiuș. Conform informatorului coregraf Vasile Man de 55 ani din Teiuș, jocul *Haidăul cu bătă* a fost dansat inițial de păstorii de animale mari (bovine). Ulterior, prin structura implicită a ciclului, ponturile sunt executate având ca sprijin partenera.

Figura coregrafică de început constituie laitmotivul dansului. În dansurile cu bătă, acesta reprezintă refrenul sau figura repetitivă pe care formația o execută constant în timp ce vătaful își execută pontul următor. Figura coregrafică se desfășoară pe întinderea a opt măsuri cu concluzie simplă în succesiunea drept-stâng, respectiv stâng-stâng. Suprapunerea dimensională este concordantă, dansul având aceeași structură metrică precum melodia. Celulele ritmice folosite în dans, în cea mai mare proporție, sunt pe valoare de pătrime, rareori apare doimea. Bătăile pe picior ale bărbatului sunt executate pe timp, exclusiv cu mâna dreaptă. Partenera are rol de sprijin în întreg discursul coregrafic.

Structura metrică a melodiei este binară, ca și în cazul dansului. Motivele ritmice sunt structurate egal predominând pulsația de optime, iar tempoul este moderat. Acompaniamentul lipsește în cazul de față, dansul fiind executat doar pe linia melodică realizată de o vioară.

https://iafar.ro/iafar/pr_02/

Haidău (De bătă, Rar)
Făraș, jud. Alba
AFC Video, 637/k3

¹³ Emanuela Balaci, *Aspecte ale neconcordanței dimensionale în dansul popular românesc*, în „Revista de folclor”, nr. 3, 1965, p. 294–295.

The image displays a musical score and its corresponding dance notation. On the left, a vocal line is written in a treble clef with a tempo marking of $\text{♩} = 150$. The lyrics "Ei, hai!" are written below the notes. The piano accompaniment is shown in a bass clef. To the right of the score is a vertical sequence of 12 dance steps, each represented by a small diagram or symbol. The steps are numbered 1 through 12. The notation includes various symbols such as circles, squares, and lines, representing different dance movements.

Haidău
(De bătă, Rar)
 din Făcău, jud. Alba

AFC Video, 637/k3

Cules: Zamfir Dejeu, 25.05.1993

Tr. dans: Paul-Alexandru Remeș, 31.01.2023

Tr. muzică: Theodor Constantin, 31.01.2023

Inf. muzică: Ion Simion, 68 ani

Inf. dans: Grup de dansatori

The image displays a musical score and its corresponding tablature. On the left, a melodic line is written on a staff with a treble clef and a key signature of two sharps (F# and C#). The notation includes eighth and sixteenth notes, rests, and a fermata. Below the staff, a horizontal line is marked with vertical ticks and the text "Sus, ml!".

To the right of the score is a complex tablature. It consists of a vertical grid of boxes, each representing a fret on a string. The grid is divided into two main sections. The upper section contains various symbols, including black rectangles, white circles, and arrows, indicating specific fretting techniques or notes. The lower section is a simpler grid with vertical lines and dots. A curved line connects the two sections, suggesting a transition or a specific playing technique. The text "Sus, ml!" is also present in this section, indicating a shift in pitch or a specific playing style.

The image displays a musical score and a schematic diagram of a traditional game. On the left, a single staff of music in G major (one sharp) and 2/4 time contains a melody with various rhythmic values and ornaments. To the right, a vertical schematic diagram illustrates the game's mechanics. It features a central vertical column with eight rectangular compartments. The top compartment is solid black. The second and third compartments contain a small figure with a hat and a rectangular object, respectively, with arrows indicating movement. The fourth compartment shows a figure and a house-like structure. The fifth and sixth compartments contain a figure and a house-like structure, with arrows indicating movement. The seventh compartment contains a figure and a house-like structure. The eighth compartment contains a figure and a house-like structure. Below the diagram, there are three vertical elements: a small circle, a solid black vertical bar, and a vertical line with a circle at the top and a solid black vertical bar at the bottom. A horizontal line connects the top of the diagram to the top of the vertical line with the circle at the top.

Fecioresc rar cu fata

În cazul dansurilor de învârtită mixtă din Câmpia Transilvaniei, se regăsesesc mai multe exemple: *Feciorească cu fete*, *Românește de-nvârtit*, *De ponturi cu fată*, *Turdeană*, *Învârtita lângă picior* etc. dansuri care au la bază ritmul binar și sincopat dohmiac. În ciclul de dansuri din această zonă, acestea sunt așezate aproape de feciorescul rar, sau de *Târnăveană*. În cazul *Feciorescului rar cu fata* din Urca, dansul imediat următor este *Târnăveana*, partenerul desprinzându-se de pereche, după cum se poate observa în ultimele patru măsuri. Începutul dansului este neconcordant cu melodia, tendință care persistă și este general valabilă pentru începutul fiecărei figuri coregrafice. Învârtirea este procedeul cinetic cel mai des folosit, după cum se poate observa în tot dansul, inclusiv ponturile de la măsura 36 înspre final sunt executate tot în învârtire.

Melodia are structură binară, într-un tempo moderat, iar strigăturile aproape că lipsesc de tot. Mici interjecții și chiuituri sunt presărate rar de către feciori.

https://iafar.ro/iafar/pr_03/

Fecioresc rar cu fata
Urca, jud. Cluj
AFC Video, 49/r2

The image displays a musical score and its corresponding dance notation. On the left, a vertical musical staff shows a melody in 2/4 time with a tempo marking of quarter note = 70. The notation includes various rhythmic values and fingerings (1, 2, 3). To the right, two vertical columns of dance notation represent the steps. Each column is divided into measures by horizontal lines. The notation uses vertical bars and horizontal lines to indicate foot positions and movements. Arrows and circles connect the two columns, showing the sequence of steps and the timing of the dance relative to the music.

Fecioresc rar cu fata
din Urca, jud. Cluj

AFC Video, 49/r2

Cules: Zamfir Dejeu, 1987

Tr. dans: Paul-Alexandru Remeș, 07.02.2023

Tr. muzică: Theodor Constantin, 07.02.2023

Inf. muzică: Taraful lui Sandor
din Soporul de Câmpie

Inf. dans: Grup de dansatori (M)
IMC Turda

2

Hăi-da rom-bă
Hăi-da și iar-a-sa
Ei hăi, hăi, hăi, hăi, hăi

Ei hăi și iar hăi hăi
Uș hăi

În continuare ne vom îndrepta atenția către analiza comparată a celor trei dansuri prezentate mai sus. În toate cele trei exemple de dansuri coregrafia dispune partenerul în partea dreaptă a fetei, drept urmare, execuția ponturilor este pe partea dreaptă și cu sprijinul mâinii stângi a băiatului, pe umărul drept al fetei. Există însă cazuri în care dansatorul preferă să execute pontul pe stânga sau, în cazul *Haidăului cu două fete* din Pețelca, ponturile se execută în exclusivitate pe partea stângă, dansatorul fiind sprijinit în partea dreaptă de una dintre cele două fete¹⁴. Acest tip de dans cu două fete este frecvent întâlnit în dansurile din centrul și sudul Transilvaniei¹⁵ și este o caracteristică specială a învârtitelor sincopate¹⁶.

În ceea ce privește structura întregului eveniment, trebuie să avem în vedere organizarea cronologică a ciclului de dansuri. În exemplul de pe Valea Barcăului, observăm că cele două dansuri *Românește fecioresc* și *Românește cu fată* sunt aranjate coregrafic unul după celălalt, deci disponerea lor în această ordine a făcut ca dansul fecioresc în care se execută ponturile pe picior, să fie urmat de ponturi cu fată. Muzica este aceeași pentru ambele dansuri, deci continuarea jocului presupune trecerea înspre dansul de cuplu. În același exemplu ponturile executate cu fată sunt mai mult în concluzia frazelor coregrafice

¹⁴ Vezi *Romanian national dances from Pețelca, Alba County, 1969*, filmare realizată de Martin György, împreună cu un colectiv de cercetători; <https://www.youtube.com/watch?v=vC1ZDIIJ21c>.

¹⁵ Frâncu Teofil și Candrea George, *Românii din Munții Apuseni, Haidăul*, București, Tipografia Modernă, 1888, p. 133.

¹⁶ Zamfir Dejeu, *Învârtita Șchioapă tipologie*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, p. 10, 28, 36, 42.

după cum observăm în măsurile *e* și *m* din partitura coregrafică. Acestea sunt constituite din una sau două pulsații accentuate care se încadrează în ritmul binar sincopat al pașilor de dans. Structura aceasta a ciclului este semnalată și în Sudul Transilvaniei cu aproape un secol în urmă: „Spuneam că după Fecioarească trebuie să urmeze neapărat Învârtita. Jocul Învârtita este de obicei un joc pereche, dar nu rareori unii flăcăi joacă și cu două fete. Atât la începutul jocului cât și la sfârșit, fetele sunt date pe sub mână de către feciori. Gestul acesta are o semnificație simbolică pentru jucători și anume: pe lângă faptul că însemnează un fel de salut din partea feciorului către fată, datul pe sub mână mai însemnează și aceea că în tot timpul jocului, feciorul este stăpân absolut pe ea”¹⁷.

Dansurile în formație exclusiv bărbătească (în care se încadrează și *Haidăul*) sunt unele dintre cele mai vechi manifestări coregrafice atestate pe teritoriul românesc. La jumătatea secolului al XX-lea, cercetătorii români observă evoluția *Feciorescului cu fată* ca fiind un rezultat al constituirii ciclului de dansuri: „Astăzi găsim pe valea Mureșului sub numele de Haidău nu un singur joc, ci un ciclu de dansuri, la care participă și fete, compus din trei părți: *Ponturi* (în deplasare), *Purtata cu fete* și *Ponturi* (pe loc cu sprijin). Credem că forma complexă sub care se prezintă Haidăul astăzi este rezultatul unei fuziuni mai noi a jocului *Purtata cu jocul bărbătesc* existent inițial”¹⁸. În exemplul *Haidăului cu fată* (vezi partitura coregrafică) se observă ponturile constant executate de fecior, iar fata execută rolul de sprijin pentru partener. Întreg ciclul de dansuri este format din dans de cuplu, schimbare care este influențată în mare parte de fenomenul socio-istoric de emancipare a femeii, semnalat începând cu secolul al XIX-lea¹⁹.

În dansurile din Câmpia Transilvaniei care folosesc aceste denumiri pentru jocul imediat următor de după *Purtată* (vezi partitura *Fecioresc rar cu fată* din Urca sau *Feciorescul cu fete* din Trittenii de Jos AFC 54 z2), se poate observa fără echivoc trecerea de la un ritm asimetric la un ritm binar sincopat amfibrahic. Structura dansului *Fecioresc rar cu fata* din Câmpia Transilvaniei este binară și pe alocuri sincopată, iar aspectul diferit la acest dans, în comparație cu *Românește* de pe Valea Barcăului, poate fi observat în concluzia dansului. Dacă la dansul *Românește cu fete* ponturile sunt executate doar în concluzia frazei, în cazul *Feciorescului rar cu fată*, din Câmpie, ponturile sunt executate în partea a doua a dansului, prima parte fiind rezervată strict dansului de cuplu. De altfel, în măsura a 37-a dansului se observă momentul în care feciorul se desprinde de parteneră și își începe execuția ponturilor cu sprijin pe umărul drept al fetei, asemeni execuției ponturilor în *Haidăul cu fată*. Particularitatea celor trei exemple este modul diferit de desfășurare în spațiul scenic.

Mai departe trebuie să avem în vedere criteriul consumului de energie, care este un aspect foarte important de luat în considerare, în special de muzicanți, care sunt cei mai buni observatori ai structurilor organizatorice din spatele momentelor de joc. La baluri și nunți muzicanții cântă după cum „li se cere”, dar dacă sunt buni cunoscători ai repertoriului instrumental de joc, atunci ei organizează în așa fel ca după o învârtită să urmeze un fecioresc sau vice versa. Aceasta este o ordine prestabilită, nescrisă, a

¹⁷ C.I. Fliințiu, *Coreografie românească, Învârtita*, Târgoviște, Tipografia Dâmbovița, 1936, p. 23.

¹⁸ Anca Giurchescu și Constantin Costea, *Haidăul*, în „Revista de folclor”, tom VII, 1962, nr. 1–2, p. 94.

¹⁹ Georgian Virginia Bonea, *Emanciparea femeii în societatea românească și violența intrafamilială. Aspecte teoretice și viziuni socio-istorice*, în „Calitatea vieții”, nr. 1, 2018.

evenimentelor sociale care se regăsesc în majoritatea zonelor și a subzonelor care prezintă repertorii variate. Includem aici dansurile individuale, de ceată și cele mixte. Ne putem explica obișnuința dansatorilor care simt că momentul de fecioresc cu față reprezintă un avânt, o precedare a momentului de virtuozitate a feciorescului din zona respectivă. În cazul Văii Barcăului este exact invers, feciorescul (bărbătesc) este cel de-al treilea dans executat, iar *Feciorescul cu față*, respectiv *Românescu cu față*, conform titlaturii, este cel care încheie ciclul de dansuri. Una dintre particularitățile acestui dans este faptul că melodia se desfășoară în ritm binar orchestric de dans, iar ritmul pașilor este binar sincopat și dohmiac.

În ceea ce privește elementele expresive adiacente jocului, ținem să subliniem faptul că aceste dansuri urmăresc în general tiparul strigăturilor la comandă față de care se situează foarte aproape interjecția. Din punct de vedere evolutiv, se observă o reducere considerabilă a strigăturilor care însoțesc jocul, și aici vorbim în special de cazul învărtitelor sau al dansurilor feciorești cu față. Pe Valea Barcăului acestea se execută predominant în formula spondeic + anapest, iar în exemplele din Câmpia Transilvaniei și din bazinul central al Mureșului, strigăturile sunt mai rar întâlnite cu accent în special pe interjecții și chiote.

Din perspectiva fuziunii dansului de cuplu regăsit în tot spațiul transilvan și al dansului fecioresc care impune formația de ceată bărbătească, *Feciorescul cu fete* se distanțează prin renunțarea la formația exclusiv masculină și adoptarea unei formații mixte. Ponturile executate din acest punct de vedere nu sunt la fel de complexe, limitând capacitatea de execuție la o singură parte a corpului, pe când în cazul feciorescului liber/individual ambele părți ale dansatorului sunt implicate în procesul ritmico-cinetic. „Acest tip de dans s-a născut din Fecioresca rară (Tărnăveană) prin asimilarea piruetelor pe sub mână. S-a ajuns astfel să se accentueze comunicarea dintre cei doi parteneri, ceea ce a condus către o și mai largă autonomie a cuplului în cadrul desfășurării pe ansamblu a jocului”²⁰.

Astăzi, în zonele etnografice ale Transilvaniei, în cadrul evenimentelor sociale în care se mai regăsesc momente de dans liber, improvizat (fără o pregătire coregrafică prealabilă) la nunți, la casa dansului românesc și alte evenimente asemănătoare, dansurile feciorești cu față sunt întâlnite tot mai intens. Unele zone, precum cele din care s-au extras cele trei exemple ale studiului, prezintă o influență majoră în răspândirea acestui tip de dans. În zonele cu tradiție, muzicanții sunt cei care invită oamenii la joc, după rânduiala locului, iar în cele mai multe cazuri acest tip de dans este precedat de un dans de perechi, încadrat în una din cele trei tipologii²¹: dansurile de perechi cu desfășurare pe verticală, dansurile de perechi în rotire și dansurile de perechi în coloană cu desfășurare pe orizontală.

După o privire de ansamblu a fenomenului observăm că în cadrul evenimentelor sociale în care se cântă muzică populară de joc, tot mai multe persoane sunt atrase de acest dans fecioresc de cuplu. Acest dans se regăsește în întreg arealul transilvan, iar caracteristica cea mai importantă este reprezentată de relația față de partener. Evoluția

²⁰ Zamfir Dejeu, *Dansuri Tradiționale din Transilvania*, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2000, p. 627.

²¹ *Ibidem*, p. 356, 457, 403.

în timp a celor două categorii (dansul fecioresc și dansul de cuplu) nu a dus la dispariția acestor jocuri și, contrar evoluției normale, sesizate de-alungul timpului de cercetătorii români, aducerea unor elemente noi în repertoriul de dans prin fuziune nu a îndepărtat nici învățarea și nici feciorescul din repertoriul de dansuri²². Dezvoltarea acestor dansuri poate fi privită din mai multe puncte de vedere urmărind diferite aspecte. Unul dintre acestea ar fi faptul că funcția nu s-a schimbat, ci a evoluat într-un sens cumulativ. Exemplele oferite nu sunt singurele dansuri din spațiul etnografic românesc

Dar, mai înainte de toate, este necesară obișnuința corpului cu formulele ritmice folosite în dans. Astfel, corpul dansatorului devine filtrul pulsațiilor ritmice care, în funcție de bagajul de cunoștințe pe care îl deține și de spiritul improvizatoric, poate combina diferite celule pe diferite tipuri de ritm, rezultând o delectare vizuală pentru spectator și o descărcare cararhică pentru interpret.

²² Emanuela Balaci, *Observații în legătură cu unele transformări în jocul popular românesc*, în „Revista de folclor”, 1959, nr. 1–2, p. 52: „Numeroase sunt jocurile pe care, în cuprinsul cercetărilor noastre, le-am constatat ca dispărute în ultima vreme [...] Cauzele dispariției acestora trebuie căutate tocmai în influențele pe care le-am citat, influențe care aducând elemente noi în repertoriu elimină unele vechi”.

